

RECENZIA/REVIEW**ŠOLTYS, D.: REPETITÓRIUM TEÓRIE PRÁVA.**

(vydanie prvé)

Bratislava: Iuris Libri, 2021,
ISBN: 978-80-89635-50-4, s. 100<https://doi.org/10.33542/SIC2022-2-10>

Prednedávnom sa mi dostala do rúk publikácia „Repetitórium teórie práva“ JUDr. Dominika Šoltysa, PhD., z Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty. Avizovanú učebnú pomôcku som uvítal, a to najmä z dôvodu prehľadného a systematického spracovania (nielen) matérie teórie práva, ktorá je tradičným predmetom pregraduálnej i postgraduálnej výučby na slovenských právnických fakultách. Súčasne som tento text uvítal aj z osobného dôvodu, nakoľko na výučbovom procese predmetu teória štátu a práva v súčasnosti aktívne participujem.

Zo štrukturálneho hľadiska je publikácia do vysokej miery členená v závislosti od aktuálnej skladby osnov predmetov „Teória štátu a práva I. a II.“ tak, ako sú toho času vyučované na košickej právnickej fakulte. Uvedené možno kvitovať, pretože tento aspekt v zhutnených a kardinálnych súvislostiach uľahčuje orientáciu študenta a zjednodušuje vzájomné prepojenie matérie, ktorá je obsahom prednášok, seminárnych cvičení a tradičnej skriptovej literatúry. To potom môže pozitívne, najmä pre časovú nenáročnosť, ovplyvniť procedúru prípravy na seminárne cvičenia, priebežné hodnotenia, záverečné examinačné úkony, a v neposlednom rade aj na povinne voliteľnú štátnu záverečnú skúšku z predmetu Teória štátu a práva.

Obsahovo je publikácia členená na úvod do práva, konkrétne na pojem práva, ako aj na vzťah práva a iných spoločenských normatívnych systémov. Následne je pozornosť koncentrovaná na systém práva, jeho klasifikáciu a veľké právne systémy. V systematickej nadväznosti sa autor zaoberá funkciami práva a teóriou právnych noriem (pojem, štruktúra, klasifikácia, pôsobnosť právnych noriem). Následne sú v publikácii prehľadným spôsobom spracované okruhy prameňov práva, a to s osobitným zreteľom na formy práva v podmienkach Slovenskej republiky. Na avizovanú problematiku organicky nadväzuje spracovanie matérie právnych pomerov, tvorby právno-normatívnej regulácie a jej realizácie. Ďalšia pozornosť je upriamená na subjekty právnych vzťahov, právne skutočnosti a konkretizačne na problematiku právnych úkonov, právnych udalostí, prezumpcií (domnienok) a fikcií, protiprávných konaní, ako aj protiprávných stavov. Na uvedenú problematiku sa potom logicky a ideovo celkom prirodzene viaže spracovanie matérie právnej zodpovednosti a jednotlivých sankcií uplatňovaných v systéme právnej regulácie. Nasledujúca pomerne ucelená časť repetitória je vecne zameraná na procesy aplikácie práva a individuálne právne akty (akty aplikácie práva). Interpretácia práva je tradične prepojená s analógiou v práve. Záverečná časť učebného textu sa zameriava na právny štát, konkrétne na pojem právneho štátu, jeho dejinný vývoj, koncepcie a jednotlivé princípy.

Záverom sa žiada konštatovať, že učebná pomôcka „Repetitórium teórie práva“ predstavuje obsahovo sústredený prínos pre výučbový proces, a to nielen v kontexte právnej teórie, ale i v širších pozitívno-právnych súvislostiach. Publikácia je z materiálneho hľadiska spracovaná erudovane, ideovo-konzistentne a zrozumiteľne. Dielu nemožno nič vytknúť ani z pohľadu

formálno-logickej štruktúry. Publikácia predstavuje dielo, ktoré môže byť vhodným zdrojom základných poznatkov o teórii práva nielen pre študentskú obec, ale i orgány aplikácie práva a širšiu odbornú verejnosť, ktorá o avizovanú problematiku prejavuje záujem.

Lukáš Tomaš¹

¹ JUDr., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law, Slovak Republic.